

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ОБИТАЮЩИХ НА ЗАСОРЕННЫХ ПОЧВАХ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ

¹Ахмедова З.Р., ²Ибрагимов А.А., ³Шонахунов Т.Э., ⁴Яхяева М.А., ⁵Хусанов Т.С.

⁶Хамраева З.Т., ⁷Тонких А.К., ⁸Верушкина О.А.

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Институт микробиологии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11372304>

Аннотация. В докладе представлены результаты по изучению микробного пейзажа почвенных образцов, засоренные пестицидами и солями. Были изучены качественный и количественный состав доминирующих родов и видов микроорганизмов (бактерии, грибы, актиномицеты), стойких к стресс условиям по сезонам года. Определены активности основных ферментов, ответственные за плодородия почвы по сезонам года. Было обнаружено, что активность полифенолоксидазы, пероксидазы и инвертазы были относительно высокой в весной, летом и осенью с небольшим колебаниям, активность каталазы был высокой по сравнению с фосфатазой. Изучение выживаемости выделенных чистых культур микроорганизмов на фенол содержащей среде с использованием 2,4-динитрифенола, добавленной в питательную среду в концентрациях 50-250 мг/л показали, что почти все культуры обладали способностью роста на среде ДНФ в концентрациях 50 и 100 мг/л, лишь некоторые из них были стабильными к 200 мг/л ДНФ, тогда как при увеличении концентрации до 250 мг/л потеряли способность роста на данной среде.

Ключевые слова: засоренные почвы, микобиота почвы, пестициды, соли, микроорганизмы, количества, доминирующие виды, сезонная колебания, ферменты, 2,4-динитрифенол, устойчивость.

Annotation. The article presents the results of studying the microbial landscape of soil samples contaminated with pesticides and salts. The qualitative and quantitative composition of the dominant genera and species of microorganisms (bacteria, fungi, actinomycetes) resistant to stress conditions by season of the year was studied. The activities of the main enzymes responsible for soil fertility by season were determined. It was found that the activities of polyphenol oxidase, peroxidase and invertase were high in spring, summer and autumn with few fluctuations; catalase activity was high compared to phosphatase. A study of the survival rate of isolated pure cultures of microorganisms on a phenol-containing medium using 2,4-dinitrophenol (DNP) added to the nutrient medium at concentrations of 50-250 mg/l showed that almost all cultures had the ability to grow on DNP medium at concentrations of 50 and 100 mg/l, only some of them were stable to 200 mg/l DNP, whereas when the concentration was increased to 250 mg/l they lost the ability to grow on this medium.

Key words: clogged soils, soil mycobiota, pesticides, salts, microorganisms, quantities, dominant species, seasonal variations, enzymes, 2,4-dinitrophenol, stability.

Введение. С развитием химической промышленности и чрезмерно употреблением их продукции в сельском хозяйстве в окружающую среду стало поступать тысячи различных ксенобиотиков и токсикантов, которые в значительной степени загрязняют прежде всего, почвы и воды. Перманентная эффективность действия пестицидов

сопровождался неуклонным ростом масштабов их применения и годовое производство пестицидов в мире к настоящему времени превысило более 2,5 млн тонн. Мировой ассортимент пестицидных препаратов насчитывает более 100 тысячи наименований, из которых более чем 700 химических веществ, принадлежащих к самым различным классам органических и неорганических соединений [1]. Согласно данным американских ученых, по степени загрязнения биосферы в целом пестициды занимают 9-е место после промышленных загрязнений выбросами газов, ртутью, свинцом, кадмием, нефтью и фосфатами – главными загрязнителями водных источниках в реках и озерах [2].

Поэтому, загрязнение почв пестицидами чрезвычайно актуальная проблема не только для стран всего Мира, но и для Узбекистана. Это особенно касается хлопковых и пшеничных полей, садов, лесных насаждений и др, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. Так например, в середине 19-века и начале 20 века во всех областях, в том числе и в Сирдарьинской области большие объемы посевных земель были отведены для посева хлопка. Для их обработки в каждой из них были построены склады пестицидов и аэродромы для их обработки путем аэросуспензии.

Данные площади и их окрестности были загрязнены до такой степени, несмотря прекращения их деятельности вблизи бывших аэродромов Узсельхозхимии до настоящего времени наблюдаются омертвления почвы, нет растительности, почва загрязнена стойкой и остаточной высокой концентрацией пестицидов, превышающие предельно допустимые в несколько раз. Поэтому, несмотря на давность закрытия территории склада пестицдов, весьма внушающие объемы земель остаются неиспользованными [3]. Несомненно, их возврат в нужды сельского хозяйства внесли бы огромный вклад не только в экологическую, но и экономическую мощь страны.

Рис.1. Аналитический анализ источников загрязнения. почвы, воды, воздуха

Инвентаризация сельхозаэродромов и выборочная проверка складов бывшей «Узсельхозхимии» были проведены в Узбекистане в 2001-2002 годах. Из выявленных 461 сельхозаэродромов десятки из них были загрязнены и включены в программу ежегодного мониторинга. В настоящее время общее количество устаревших пестицидов, хранящихся

на складах Республики, составляет 1432,7 тонны, из которых стойкие пестициды составляют 118 тонн, около 15 тысяч тонн сильно стойкие пестициды (СО₃), хранятся в специально подготовленных сгубо защищенных и далеко от населенных пунктов ядомогильниках и количества их насчитывается более тринадцати. Но, размещение устаревших, запрещенных пестицидов и тары из-под них в ядомогильниках - лишь временная мера защиты. Построенные более 30 лет назад данные ядомогильники представляют реальную угрозу для окружающей среды и населения [1].

Среди них почва, аккумулирующий главным объектом данных загрязнителей окружающей среды, которое в составе грунтовых вод протекает в просторы, каналы, сады и др. объекты. Появление в почве остаточных количеств пестицидов, токсикантов может явиться причиной их кумуляции в растениях, далее, на количества и качества ожидаемого урожая, растительности, далее животных и даже людей. Также, неоднократное применение пестицидов приводит к сдвигу микробного баланса и даже исчезновению некоторых видов микроорганизмов, являющиеся неотъемлемой частью почвенного компонента [2].

Различная чувствительность отдельных видов и штаммов определяет изменения в родовой структуре ассоциации почвенной микробиоты, некоторые могут погибнуть, и/или адаптироваться, приобретая стойкость к данным загрязнителям [3].

По мнению Колупаева, выпадение нескольких видов микроорганизмов приводит к преобладанию одного или двух видов, которые надолго остаются доминантами [4]. Например, при выпадении нитрификаторов или азотфиксаторов прекращается фиксация азота и образование нитратов, что отражается на азотном питании растений, происходит нарушение биологического круговорота азота. От активности и направленности биологических процессов, протекающих в почве, зависят скорость трансформации пестицидов, различных соединений, разложение растительных остатков, накопление элементов питания растений и, в конечном счете, плодородие почвы [5].

Установлено, что реакция и динамическое поведение почвенных микроорганизмов на действие пестицидов чрезвычайно разнообразна и зависит от многих факторов: химической природы, концентрации, персистентности, почвенно-климатических характеристик, географического рельефа, и пр. [6].

Учитывая выше изложенные, целью данной работы явилось оценка загрязнённости почвы аэродрома распространения пестицидов вблизи населенного пункта Околтинского района Сырдарьинской области путем оценки микробного пейзажа и ферментативной активности почвы по сезонам года, выделение доминирующих видов и их стойкости к фенол содержащим соединениям.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились образцы почвы бывшего аэродрома, взятые весной, летом, осенью из глубины почвы 0-30 см в разных расстояниях.

Для выделения микроорганизмов и определения микробиоты были использованы питательные среды, описанные в пособиях Егорова А.Е. и Нетрусова. А.И. [7].

В работе использовались готовые питательные среды производства Hi Media.: Среда МПА для определения общего количества сапротрофных микроорганизмов, МПБ для аммонифицирующих бактерий, эндо и *EE Broth* для определения общего количества семейства *Enterobacteriaceae* .

Для выделения грибов использовали среды: Чапека-Докса, Гильтая -для определения денитрифицирующих микроорганизмов, Гетчинсона -для изучения аэробных

целлюлозоразлагающих микроорганизмов), среда Омелянского - для анаэробных целлюлаза активных микроорганизмов, среда Постгейта «С» - для выявления сульфатредуцирующих микроорганизмов, среда Виноградского - для нитрифицирующих микроорганизмов, среда Эшби - для азотобактера,

Определение количества микроорганизмов в 1,0 г (1мл) в образцах проводили методом серийных разведений с высевом на твердые и жидкие среды [7]. Количество микроорганизмов в жидких средах определяли используя таблицу Мак-Креди. [7] pH среды определяли потенциометрически на pH метре «Mettler toledo»

Содержание белка определяли по методу Лоури. [8] В почвенных образцах определяли активности ферментов: каталазы - газометрическим методом по Галстяну [9], инвертазную активность методом И.Н. Ромейко и С.М. Малиновской, уреазную активность определяли по методу Т.А. Щербаковой [10]. Фосфатазную, пероксидазную и полифенолоксидазную активности почвы определяли согласно метода Звягинцева [11].

Активности данных ферментов почвы непосредственно касается превращения углерода, азота и окислительно-восстановительных процессов и характеризует функциональное состояние микроорганизмов почвы. Комплексное определение указанных параметров дает возможность точнее выяснить направление изменений в активности ферментативного пула почвенных разностей.

Видовой состав выделенных почвенных микроорганизмов определяли на анализаторе Малди Топ.

Результаты исследований и их обсуждение. Почвенные микроорганизмы чрезвычайно чувствительны к содержанию любых элементов почвы, наряду с ними и к пестицидам. Некоторые микроорганизмы подавляются пестицидами, другие, питающиеся ими, и некоторые из них, наоборот активно развиваются. Сравнивая микробный пейзаж контрольных почв и загрязнённых пестицидами почвенных образцов, можно оценить загрязнённость данных почв. С установлением численности микроорганизмов и их качественный состав, можно судить о биологической состоянии почв, степени чистоты и/или загрязненности, ферментативной активности почв, являющиеся показателем биогенности и плодородности.

К анализу подвергали почвенные образцы склада пестицидов в разрезе 0-30 см , взятые весной, летом и осенью. Расстояние разрезов были: 200 метров с начало, середине и конец складской территории, с общей протяженностью 500 метров от дороги. Данная поля с общей площадью 40 гектаров не используется, отсутствует растительный покров и не имеется водные источники (канал или арык) вблизи заброшенного поля.

Из взятых каждого образцов в стерильных условиях с нужным разведением был подготовлен исходный инокулят в стерильном боксе. . После, отстоянную болтушки почвы в течение 12 часов, с помощью стерильной пипетки методом серийных разведений, начиная с 3-ой по 7- й кратности были посеяны на чашки Петри на селективные питательные среды, указанные выше в части материалы и методы исследований.

Культивирование продолжалось от 3-х до 8 суток в термостате при температуре 25-30°C в зависимости от питательной среды, предназначенной для выявления таксономической принадлежности микроорганизмов. Количественный учет проводили с помощью камеры Горяева. Полученные общие результаты по изучению численности микроорганизмов, колонизирующие в течение долгих лет на засоренных пестицидами почвах склада пестицидов приведены в табл.1.

Почва, обычно представляет собой природную среду, где должно быть все условия для нормального развития микроорганизмов. Она должна быть всегда снабжена достаточным количеством органических и минеральных веществ, имеет подходящую реакцию и влажность, снабжена кислородом и защищена от губительного влияния прямых солнечных лучей. Также, почва обильно должна быть населена микроорганизмами и основным источником их распространения, обеспечивая тем самым плодородия почвы.

Изучение численности микроорганизмов, почвы показали, что их число зависит от месторасположения, горизонта и состава почвы.

Гнилостные бактерии были обнаружены больше в слоях почвы 0-15 см во всех почвенных образцах, взятых в 5-ти образцах, различающиеся по расстоянию и глубины разреза. Их количество были меньше в разрезе почвы 15-30 см (табл.1). В засоренной почве с начало почвы в разрезе 15-30 см численность микроорганизмов была меньше на 5-6 порядков.

Грибы, находясь в составе почвы трансформируют разнообразных органических соединений. К сожалению, среди грибов имеется много патогенных форм, вызывающих болезнь растений, животных и людей. Определение количества микромицетов в составе почвы показало, что они составляют незначительную долю в общей численности микробного поселения, хотя в прилегающей к ним поле отдельных почвенных образцах, количество их достигала 15-25 тыс/г, иногда более 102,2 тыс/г почвы.

Табл-1. Основные классы почвенных микроорганизмов, загрязненных пестицидами

Источники почвы	Горизонты почвы, см	Общее количество микроорганизмов, тысяча /1 гр почвы			
		Гнилостные бактерии	Бактерии растущие безазотистой среде	Микроскопические грибы	Почвенные актиномицеты
Почва с начало почвы	0-15	3540	4565	4,2	7,4
	15-30	1023	3120	3,4	4,8
500 метров От начало почвы	0-15	3756	7256	7,78	9,7
	15-30	2567	5102	5,6	5,8
Середина поля	0-15	4139	3437	3,9	11,5
	15-30	2430	5049	6,5	8,97
Конец поля	0-15	5216	8342	7,9	12,8
	15-30	4314	4087	9,5	10,5
Прилегающая поля (контроль)	0-15	17392	6693	102,2	15,4
	15-30	8962	4863	9,8	10,2

Среди микроорганизмов наиболее большое число составили грибы из родов *Trichoderma*, *Fusarium*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Alternaria*, *Ulocladium*. Во всех образцах численность грибов и актиномицетов также зависело от месторасположения, глубины разреза и степени засоренности почвы.

Дыхание почвы, по выделение CO₂ было больше в конце, середине и прилегающей к ним поля (контроль) в разрезах 0-15 см (табл.2). По мере увеличение глубины дыхания почвы снижалась пропорционально.

Табл.2. Дыхание засоренных почв в зависимости от место и от глубины почвенных разрезов

Варианты опытов	Дыхание почвы, выделение CO ₂ , % /24 часа		
	0-15 см	15-30 см	30-45 см
Начало поля	5,4	3,9	1,8
500 метров от начало поля	7,8	4,2	2,6
Середина поля	8,9	6,7	4,1
Конец поля	9,5	7,5	4,3
Прилегающая поля (контроль)	12,0	9,4	6,7

Наличие существенного числа микроорганизмов, дыхание почвы почвы определяет степень засорения почвы и полученные нами экспериментальные данные показали, что изучаемые почвы имеют низкие биологические активности, которые свидетельствуют о критическом состоянии почвы, низкие содержания биогенных элементов и связанные с ним низкой плодородности почвы, что несомненно сказывается на состоянии почвы и непригодности для возделывания в них сельскохозяйственных культур.

Далее, были изучены численность микроорганизмов в почвенных образцах, взятые в зависимости от сезонов года. В образцах почвы в весенний период года были обнаружены мицелиальные грибы в количестве 100 000 КОЕ/гр почвы, это число снижалась в летнем периоде, что составила 8 000 КОЕ /гр почвы, тогда как в осенний период это число немного увеличился достигая 64 000 КОЕ/гр почвы. Обнаружено, что количества бактерий, так и содержание грибов, актиномицетов составляет скудное число в летнее время. Количеств бактерий, актиномицетов и грибов возобновляется относительно на 50 % в летнее время, что связано с увеличением влажности почвы и немногим обогащением почвы органическими остатками немного растущих поверхностный трав, хотя данный покров значительно меньше, чем обычные поля.

Обнаружено, что видовое разнообразие бактерий, микромицетов и актиномицетов в загрязненных почвах заметно снижается. Это позволяет говорить об адаптации отдельных видов грибов к повышенному содержанию стойких ксенобиотиков и о возможности поиска среди них перспективных видов деструкторов.

Итак, видовой принадлежности выделенных микроорганизмов по методу Мальди Топ была определена их родовое и видовое принадлежность. Было обнаружено около 20 видов, доминирующих по численности микроорганизмов, обнаруженные в составе почвы.

Из изученных образцов до гомогенного состояния были выделены и очищены основные доминирующие виды, распространенных в исследуемых почвах (рис.2).

Рис.2. Динамика изменения численности выделенных изолятов микроорганизмов почв исследуемой территории по сезонам года

В почве аэродрома присутствуют микроорганизмы, относящиеся к трём группам: бактериям, актиномицетам и грибам, больше всего содержится бактерии. Второе положение по содержанию занимают – актиномицеты и меньше всего грибы. Причём, частота встречаемости микроорганизмов больше всего обнаружено весной и осенью, когда почва имеет больше влажности, меньше число они имели в летний период.

Важнейшим звеном круговорота углерода в природе является стадия ферментативного превращения углеводов в почвенной среде. Она обеспечивает передвижение поступающего в почву в огромных количествах органического материала и накопленной в нем энергии, а также аккумуляцию его в почве в форме гумуса, так как при этом образуются пред гумусовые компоненты. Таким образом нами были изучены ряд ферментативных активностей в данных почвах (рис.3).

Было показано, что почвы наиболее богаты микроорганизмами с полифенолоксидазной, пероксидазной, инвертазной и каталазной активностями.

Активности ферментов полифенолоксидазы, пероксидазы и инвертазы были высокой в весной и осенью, меньше летом. Активности фосфатазы, затем уреазы и каталазы были меньше чем окислительно-восстановительные ферменты. осенью с небольшим колебанием. Активность каталазы, разрушающий перекись водорода, образующиеся в составе почвы деятельностью микроорганизмов, был высокой по сравнению с фосфатазой, особенно осенью.

Рис.3. Динамика активностей ферментов, определяющий биогенность почвы по сезонам года в разрезе 0-30 см.

После изучения энзиматической активности почвы, были проведены исследования по изучению деструктивной активности выделенных микроорганизмов, выдержавших стресс условия в природных эко системах, а именно в почвах, содержащие загрязнители. Для этого использовали различные концентрации динитрофенола, являющиеся токсичным веществом.

2,4-динитрофенол

Следует отметить, что данное соединения является ингибитором ферментов цикла Кребса и нарушает тканевые процессы, как ингибитор тканевого дыхания и фосфорилирования, особенно динитро-ортокрезол и динитрофенол. В матриксе динитрофенол диссоциирует, высвобождая протонов, а энергия, которая могла быть использована для синтеза АТФ, рассеивается в виде тепла, следовательно, идет процесс гибели организма. В данном случае выделенные нами микроорганизмы служили тест культурами для выявления токсической действия ДНФ.

Нами экспериментально была установлена, что выделенные и очищенные группа микроорганизмов проявляли рост в различной степени при концентрации динитрофенола 1,0 5. : (табл.1). Было обнаружено, что большинство из этих микроорганизмов оказались относительно устойчивыми к динитрофенолу.

Табл. 3. Стабильность почвенных микроорганизмов, на фенол содержащих средах (2.4-динитрофенол), мг/л

№	Название культур	50	100	150	200	250
1.	<i>Kocuria rosea</i>	+	-	-	-	-
2.	<i>Streptomyces sp</i>	+	+	+	-	-
3.	<i>Actinomyces sp</i>	+	+	+	-	-
4.	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	-	-	-	-	-
5.	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	+	-	-	-	-
6.	<i>Lactobacillus plantarum</i>	+	+	-	-	-
7.	<i>Pediococcus pentosaceus</i>	-	-	-	-	-
8.	<i>Arthrobacter crystallopoietes</i>	+	+	-	-	-
9.	<i>Arthrobacter russias</i>	+	+	+	+	-
10.	<i>Citrobacter braakii</i>	-	-	-	-	-
11.	<i>Arthrobacter crystallopoietes</i>	+	-	-	-	-
12.	<i>Acinetobacter pittii</i>	+	+	-	-	-
13.	<i>Bacillus cereus-2</i>	+	+	+	+	-
14.	<i>Pseudarthrobacteroxydans</i>	-	-	-	-	-
15.	<i>Arthrobacter spp</i>	+	-	-	-	-
16.	<i>Bacillus cereus-1</i>	+	+	+	-	-
17.	<i>Pseudomonas xanthomarina</i>	+	-	-	-	-
18.	<i>Providencia rettgeri</i>	-	-	-	-	-
19.	<i>Pseudarthrobacter scleromae</i>	+	+	-	-	-
20.	<i>Bacillus anthacis Wirt 01</i>	+	+	+	+	-

Оказалось, что культуры *Streptomyces sp*, *Actinomyces sp*, *Bacillus cereus-1* были устойчивы к концентрациям 50, 100, 150 мг/л концентрации динитрофенола, тогда как *Bacillus cereus-2*, *Bacillus anthacis Wirt 01*, *Arthrobacter russias* оказались устойчивыми не только к данным концентрациям, но и 200 мг/л ДНФ.

Полученные данные свидетельствуют о перспективности выделенных и изученных культур, стабильных к засолению и пестицидам для создания способов биоремедиации засоренных почв Республики.

Было установлено, что микробный пейзаж почвы аэродрома существенно не отличается от пейзажа почв прилегающих территорий на расстоянии 500 м от аэродрома, что говорит о том, что за 30 лет не использования аэродрома почвенный пейзаж аэродрома сравнялся с окружающим пейзажем.

Изучение состава микроорганизмов почвы в месте расположения бывших складов с

пестицидами показало, что там присутствует большое количество микроорганизмов, принадлежащих к бактериям, актиномицетам и грибам, из которых 20 видов были идентифицированы.

Также, эксперименты по устойчивости выделенных микроорганизмов к присутствию в среде динитрофенола показали, что они устойчивы к токсичным соединениям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сметник А.А., Спиридонов Ю.Я., Шеин Е.В. Миграция пестицидов в почве/. –М.: Изд-во «Алсико-Агропром», 2005. -327
2. Круглов Ю.В. Микрофлора почвы и пестициды. М.: Агропромиздат, 1991.- 128 с
3. Gross E.. Chemical ecology and ecotoxicology. In Ecotoxicology; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2019; Volume 1, pp. 1–31.
4. Круглов Ю.В. Микробное сообщество почвы: физиологическое разнообразие и методы исследования Обзор. Сельскохозяйственная биология. 2016. Т.51. №1. С.46-59.
5. Никитин Д.И. Почвенная микробиология. М.: Колос, 1979.-318 с.
6. Тихонович И. А., Проворов Н. А. Симбиозы растений и микроорганизмов: молекулярная генетика агросистем будущего. СПб, 2009
7. Нетрусов А.И., Егоров М.А., Захарчук Л.М. Практикум по микробиологии //. – М.: Академия, 2005. – С. 96-242.
8. Методы почвенной микробиологии и биохимии; [под ред. Д.Г. Звягинцева]. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 292 с.
9. Хазиев Ф.Х. Ферментативная активность почв агроценозов и перспективы ее изучения /Ф.Х. Хазиев, А.Е. Гулько // Почвоведение. – 1991. – № 8. – С. 88-103.
10. Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии / Ф.Х. Хазиев. – М.: Наука, 2005. –254 с.
11. Plowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farral, A.L. and Randall, R.J. (1951) Protein measurement with the Folin phenol reagent. // Journal of Bioll Chemistry, 193, 265-275.
12. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=26458>.